

“DAUN SINDROMI”

Yusupova Dono Gafurovna

Toshkent shahar Yashnobod tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 272 - ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti Defektologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652312>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda bolalarda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri – “Daun sindromi” haqida umumiy ma'lumotlar: kasallik tarixi, sindromning shakllari, ko'rinishi, belgilari, davolash usullari haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Daun sindromi, Jon Daun, Tug'ma sindrom, Braximezofalangiya, Yassi yuz, DYRKIA.

”СИНДРОМ ДАУНА”

Аннотация. В данной статье приведены общие сведения об одном из самых распространенных на сегодняшний день заболеваний у детей – “синдроме Дауна”: история болезни, сведения о формах, проявлениях, симптомах синдрома, методах лечения.

Ключевые слова: синдром Дауна, Джон Даун, врожденный синдром, Брахимезофалангия, плоское лицо, DYRKIA.

"DOWN SYNDROME"

Abstract. This article presents general information about one of the most common diseases in children today – “Down syndrome”: information about the history of the disease, forms of the syndrome, appearance, symptoms, methods of treatment.

Keywords: Down syndrome, John Down, congenital syndrome, Brachimesophalangia, flat face, DYRKIA.

Daun sindromi (21-xromosoma trisomiyasi) - genom patologiyalarning bir shakli bo'lib, unda kariotip ko'pincha normal 46 o'rniga 47 xromosoma bilan ifodalanadi, chunki 21-juft xromosomalar normal ikkita o'rniga uch nusxada bo'ladi.

Mazkur sindromning yana ikkita shakli mavjud:

-21-xromosomaning boshqa xromosomalarga translokatsiyasi (ko'pincha-15, kamroq hollarda -14, undan ham kamroq hollarda -21,22 va Y-xromosomaga)-4%;

-Sindromning mozaik variant -5%

Ushbu sindrom 1866-yilda uni birinchi marta tasvirlab bergan ingliz shifokori Jon Daun nomi bilan atalgan. Tug'ma sindromning kelib chiqishi va xromosomalar sonining o'zgarishi orasidagi bog'liqlik faqatgina 1959-yilga kelib fransuz genetigi Jerom Lejen tomonidan aniqlangan. Yoshlar slengida “Daun” deya shunchaki ahmoq odamlar kamsitiladi (ingl.DOWN-pastki).

“**Sindrom**” so’zi belgilari yoki xarakterli xususiyatlar majmuasini anglatadi. Bu atamani qo’llaganda “Daun kasalligi”dan ko’ra “Daun sindromi” shaklini qo’llash to’g’riroq bo’ladi.

Ularning ko’rinishi qanday?

Quyoshli bolalar bir biriga o’xshash bo’lishadi! Bir biriga yaqin joylashgan ko’zlar (ko’z qorachig’i ozgina g’ilakroq bo’ladi). Peshona kichikroq, lab kengroq, barmoqlar kalta, bilaklar sog’lom insonnikidan kengroq.

Daun sindromiga quyidagi tashqi belgilar hamrohlik qiladi (“Daunsayd Ap” broshyurasidan olingan ma’lumotlar bo’yicha):

- Qo’l oyoqlarning kaltaligi -70%
- Braximezofalangiya (o’rta falangalarning kam rivojlanganligi sababli barmoqlarning kaltaligi)-78%
- Ensaning yassiligi-78%
- Mushaklarning gipotoniyasi-80%
- 8 yoshdan keyin katarakta rivojlanishi-66%
- Bo’g’imlarning giperxarakatchanligi -80%
- Epikantus(ko’z yorug’ining medial burchagini qoplovchi vertikal teri qatlami)-80%
- Yangi tug’ilgan chaqaloqlar bo’ynidagi terining qatlamliligi -81%
- Braxisefaliya (kalla suyagining anomal kaltaligi)-90%
- “Yassi yuz” -90%
- Rangdor pardoning chetlarida dog’lar -19%
- Episindrom -8%
- Burun qansharining yassiligi -52%
- Arkasimon tanglay-58%
- 5-barmoq klinodaktilyasi(qiyshiq jimjimaloq)-60%
- Og’izning ochiqligi (muskul tonusining pastligi va tanglayning maxsus tuzilishi tufayli)-65%
- Kalta burun-40%
- Kalta keng bo’yin -45%
- Ko’ndalang kaft qatlami -45%
- Burushgan tili-50%
- Tish anomaliyalari-65%
- Ko’krak qafasining deformatsiyasi -27%
- O’n ikki barmoqli ichakning stenozisi yoki atreziyasi-80%

Davolash

Daun sindromida davolab bo'lmaydi, biroq bemorlarga ijtimoiy va boshqa ko'nikmalarni o'rttirishga yordam beradigan ko'plab uslublar mavjud. Ammo olimlar medikamentoz vositalarni o'rganishni chetga surib qo'yishmagan. Bunday vositalarning eng so'ngillariga misol qilib ko'k choyda mavjud bo'lgan epigallokatexin gallat moddasidir.

Bemorlardagi kognitiv buzilishlar DYRK1A geni ishlab chiqaradigan mahsulot bilan bog'liq deb hisoblanadi. Yuqoridagi modda esa sichqonlarda o'tkazilgan tajribada mazkur genning ekspressiyasiga olib kelib, xotira o'rganishni yaxshilashini ko'rsatdi. Lekin bunday tajribalarning yordam berishi isbotlanmagan.

Daun sindromi bo'lgan bolalar / kattalar rivojlanishining istiqbollari

Qo'shimcha xromosomalarning mavjudligi bir qator fiziologik xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi, buning natijasida bola sekinroq rivojlanadi va uning tengdoshlari va barcha bolalar uchun xos bo'lgan umumiy rivojlanish bosqichlaridan biroz kechroq o'tadi. Bolaning o'rganishi qiyinlashadi, ammo Daun sindromi bo'lgan bolalarning ko'pchiligi yurish, gapirish o'qish yozish va boshqa bolalarning qo'lidan keladigan ko'p narsalarini qilishni o'rganishi mumkin.

Zehn va nutq rivojlanishining kechikishining namoyon bo'lish darajasi ham tug'ma omillarga, ham bola bilan shug'ullanishga bog'liq. Daun sindromi bo'lgan shaxslarda odatda aqliy zaiflik jiddiy darajada bo'ladi; 50% hollarda – debillik, 75% hollarda – imbetsillik, 20% hollarda esa idiotiya.

“Daun sindromi bolalarda mayda qo'l motorikasini rivojlantirish uchun o'yinlar” Yomg'ir o'yini

Maqsadlar.

1. Barmoqni bo'yoqqa botirishni o'rgatish, qog'ozda iz qoldirish.
2. Vizual-eshitish e'tiborini kattalar ko'rsatmalari asosida tuzatish.
3. Rasm chizishga ijobiy munosabatni tarbiyalash.

Materiallar: gul chizilgan qog'oz varag'i, guash, salftka, sug'orish idishi (leyka), xona guli.
O'yinning borishi.

1. Qo'l va barmoqlarni massaj qilish.
“Karamni tuzlash”

Biz karamni maydalaymiz, (Bir qo'lning cheti bilan ikkinchi qo'lning kaftining orqa tomonini taqillatamiz).

Sabzini qirg'ichdan o'tkazamiz, (Biz kaftni egilgan barmoqlar suyaklari bilan ishqalaymiz).

Endi esa tuzlaymiz, tuzlaymiz, (biz tuz sepishga taqlid qilamiz.)

Hammasini ezamiz, ezamiz. (Barmoqlaringizni siqing va eching.)

2. Barmoq bilan chizish.

Pedagog bolaga gul idishini ko'rsatadi:

Qarang, gulning boshi pastga egilgan. U chanqagan bo'lsa kerak. Men gulni sug'orishim kerak. Qanday?

Pedagog o'yinchoq suv idishini olib, xona gulini sug'oradi.

- Suv sug'orish idishidan yomg'ir kabi quyiladi. Rasmdagi gul ham so'lib, boshini tushirgan, ehtimol uni uzoq vaqt davomida hech kim sug'ormagan. Rasmimizga yomg'ir chizamiz, gul suv ichsin.

- Qanday yomg'ir yog'ayotganini ko'rsating. Barmog'ingizni kaftingizga teging.

Yomg'ir, yomg'ir

Tuk –tuk -tuk!

Nam bo'ldi yo'llar.

Biz sayrga chiqolmaymiz

Oyoqlarimizni namlaymiz.

Pedagog bolaga barmoqni bo'yoqqa qanday botirib, qog'ozda iz qoldirishni ko'rsatadi. Bola pedagogning yordamida rangli nuqtalarni chizadi.

3. Yakunlash.

Barakalla! Siz yomg'ir yog'dirib, gullarni sug'ordingiz.

Urug'larni qo'llash o'yini

Maqsadlar:

1. Barmoq uchlari bilan nisbatan aniq harakatlarni bajarishni o'rganing: bosish, qo'llash.
2. Ob'ektlar bilan harakatlar asosida qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni tuzatish.
3. Go'zallik tuyg'usini tarbiyalash.

Materiallar va jihozlar: plastilin, loviya, no'xat, qovoq urug'lari.

O'yinning borishi.

1. Qo'l va barmoqlarni massaj qilish.

Bizning Masha pishirgan bo'tqa, (Ko'rsatkich barmog'ingizni kaftingiz ustida yuring). Pishirilgan bo'tqasi bilan bolalarni ovqatlantirdi.

Men buni berdim, buni berdim, (Har bir barmoqni navbatma-navbat yoğurun.)

2. Aplikatsiyaning bajarilishi.

Pedagog plastilin va no'xat, loviya va qovoq urug'lari bilan solingan bankani ko'rsatadi.

Urug'lar bilan bezatamiz. (No'xatni qanday bosish mumkinligini ko'rsatadi.) Qanday chiroyli gul chiqdi va biz qovoqdan barg yasaymiz. Endi sinab ko'ring. Bola navbatma-navbat ikki yoki uch barmog'i bilan no'xat va boshqa urug'larni olib, ularni bankaga surtadi va ularni plastilinga bosadi.

3. Yakunlash.

Barakalla! Siz urinib ko'rdingiz va chiroyli banka oldingiz.

Sehrlı qopcha o'yini

Maqsadlar.

1. Kinestetik sezgilarni rag'batlantirish va ularning barmoq teginishini rivojlantirish.

2. Taktil idrokni rivojlantirish.

3. Xursandchilik tuyg'usini ko'tarish.

Materiallar va jihozlar: massaj to'pi, yog'och yoki plastmassa kubik, bolaga tanish bo'lgan yumshoq o'yinchoq (quyon yoki it), qopcha.

O'yinning borishi.

1. Qo'l va barmoqlarni massaj qilish.

Mashq "Usta shkaf yasadi."

Usta shkaf yasadi, taxtalarni arraladi.

(Kaftni chetiga qo'ying va boshqa kaftning yuzasi bo'ylab "arra" qiling.)

Ular bolg'a bilan urib, go'yo bolg'acha mixladi.

(Qo'lingizni mushtga siqib, kaftingizga, barmoqlaringizga ozgina teging.)

Eshiklarni yasadi,

(Bosh barmoqlarning yon yuzalarini ulang, "eshiklarni" oching va yoping.)

U kalit yasay olmadi.

(Ikkala qo'lning barmoqlarini "qulf" ga, bosh barmoqlarini bir-biriga ulang va ularni "qulf" ichiga yashiring.)

2. Sehrlı qopcha bilan mashq qilish.

Pedagog bolaga qopchani ko'rsatadi, teginish uchun beradi, tekshiradi.

Endi biz qopchada turli narsalarni yashiramiz.

Bola bir vaqtning o'zida bitta ob'ektni oladi, uni nomlaydi va qopchaga soladi, pedagog yordam beradi.

- Bu massaj to'pi, u kichkina va tikanli. Bu quyon, u yumshoq. Bu qoshiq, u silliq va sovuq. Bu kubik, uning burchaklari bor.

- Barcha buyumlar qopchada yashiringan edi, ular endi ko'rinmaydi. (Pedagog qopchani silkitadi.)

Bola biror narsani qidiradi, uni tanib olishga harakat qiladi va uni olib tashlaydi. Pedagog uni olqishlaydi.

3. Yakunlash.

- Siz qopcha bilan o'ynashni yoqtirdingizmi? Qopchadagi narsalarni topish qiyin bo'ldimi? Yaxshi, siz sinab ko'rdingiz va barcha narsalarni to'g'ri topdingiz.

Mayda qo'l motorikasi - bu qo'llar, barmoqlar va oyoq barmoqlari bilan aniq kichik harakatlarni amalga oshirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan inson harakatlaridir. Bunga asab, mushak va suyak tizimlarining, shuningdek, odatda ko'rish tizimining muvofiqlashtirilgan ishlashi orqali erishiladi. Qo'l va barmoqlarning motorli ko'nikmalariga qo'llanilganda, ko'pincha "chaqqonlik" atamasi ishlatiladi.

Mayda qo'l motorikasi - bu vosita mahoratining turlaridan biri.

Mayda qo'l motorikasi sohasi turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi: imo-ishoralardan, masalan, narsalarni ushlabdan tortib, inson qo'l yozuvi bog'liq bo'lgan juda kichik harakatlarga.

Siz Mayda qo'l motorikasini rivojlantirishni turli yo'llar bilan tezlashtirishingiz mumkin, masalan:

Kichik ob'ektlar bilan o'yinlar - jumboqlar, mozaikalar, konstruktorlar va boshqalar;

Barmoq mashqlari;

Qo'llar va barmoqlarning massaji va boshqalar;

Ular kelajakda ishlay oladilarmi?

Albatta! Har bir insonni qiziqishi bo'lgani kabi quyoshli bolalarda ham o'z qiziqishlari bor! Faqat nimaga qiziqishi borligini topishga yordam berish kerak. Buning uchun psixolog yordami kerak bo'ladi(xar xil psixologik mashqlar orqaliqiziqish topiladi). Quyoshli bolalar o'zlari qiziqan, yaxshi ko'radigan ishini topa olishsa, eng sifatli ishchi bo'lishadi. Har bir vazifa ular uchun quvonch olib keladi. Shuning uchun vazifasini sog'lom insondan ham sifatli bajarishadi. Ularni hattoki pul ham qiziqitirmaydi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunchilik palatasi tomonidan 2019- yil 22- oktabrida qabul qilingan qarori.
2. Антакова-Фомина Л. В. Стимуляция развития речи у детей раннего возраста путём тренировки движений пальцев рук (Тезисы докладов 24-го Всесоюзного совещания по проблемам ВНД). М., 1974

3. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. М., 1973
4. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Москва: Издательство «Родничок», 1999
5. Ткаченко Т. А. Развиваем мелкую моторику. М.: Издательство ЭКСМО, 2007
6. Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. М.: Издательство ЭКСМО, 2010
7. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi: <http://www.lex.uz>